

МУНЧОҚЛИТЕПА ЁДГОРЛИГИДА ОЛИБ БОРИЛГАН АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Парманов Ш.Э.

*Тарих факультети декан муовини,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174795>

Мунчоқлитепа ёдгорлиги Чироқчи тумани Эски Лангар қишлоғининг шимоли-шарқий қисмида жойлашган бўлиб, шимоли-шарқ томони Ҳукаксой сойи, шимоли-ғарб томони Эски Лангар дарёси ва жануб томони Эски Лангар қишлоғи билан ўралган. Мунчоқлитепа ёдгорлигида археологик қазишма ишлари амалга оширилмаган. Шунинг учун ёдгорлик иккита алоҳида-алоҳида тепаликдан иборат бўлганлиги учун шартли равишда Мунчоқ I ва Мунчоқ II га ёдгорликларига ажратилди. Мунчоқ I нинг майдони тахминан 3,5 – 4 гектарни ташкил қилади. Мунчоқ II эса тахминан 5 – 6 гектардан иборат. Ҳар иккала тепани сунъий хандак ажратиб туради. Мунчоқлитепа ёдгорлиги ҳудудида олиб борилган дастлабки кузатув ва қазув ишлари натижаларидан ёдгорлик ўрта асрлар даврига оид кулолчилик маркази бўлганлигини кўриш мумкин. Ёдгорлик ҳудудидан бир қанча ўчоқларнинг ўрни ва сопол қасмоқ ёки сопол шлакларни учратиш мумкин. Шунингдек, ёдгорликнинг ёнида жойлашган Эски Лангар ота тепалигининг ён қисмидан кулолчилик хумдони ва атрофида кизил тупроқ мавжудлиги бу ерда кулолчилик устахонаси бўлганлигини кўрсатади.

Ўрта Осиёнинг барча ҳудудларида бўлгани каби Мунчоқлитепа ёдгорлигида олиб борилган қазишмалар жараёнида шу нарса аниқландики, унинг қурилишида ҳам асосан пахса, пахса блоклари, хом ва пишиқ ғиштдан қурилган. Мунчоқлитепа ёдгорлигининг қурилиши турли даврларда қурилган қисмлардан иборат.

Мунчоқлитепа ёдгорлигининг Мунчоқ-1 тепалигида олиб борилган қазишмаларда 1 метр қалинликда сақланиб қолган пахса девор очиб ўрганилди. Қазилманинг шарқ томони кенгайтирилиши натижасида биринчи девордан 2 метр шарқда иккинчи деворнинг ўрни ҳам очилди. Ўз ўрнида, пахса жуда мустаҳкам қурилган. Девор қурилишида бир вақтнинг ўзида хом ғишт, пахса, ҳамда пахса блокларидан фойдаланилган. Деворнинг ташқи томони оҳақ ёки алебастер билан кумсувоқ қилинган.

Шарқий деворнинг шимол томонидан пахса блоklar кўзга ташланади. Пахса блоklarининг ўлчамлари 80x100x50 см. бўлиб, унинг таг қисмида хом ғиштдан терилган девор қолдиғи очилди. Ушбу хом ғиштнинг ўлчамлари 50x25x10 см.га тенг. Бундай деворлар қуриш илк ўрта асрларга келиб бутун

Сўғд худудида кенг тарқала бошлайди.

VII–VIII асрларга келиб турар-жой қурилишида Сўғднинг барча ҳудудларида пахса қаторлари орасига 1 – 3 қатор хом ғишт териш, пахса ва хом ғиштни навбат билан териш асосий қурилиш тизимига айланган. Бундай қурилиш услубини биз Афросиёб, Панжикент, Пойкенд каби йирик марказлардагина эмас, балки деярли барча илк ўрта аср қурилишларида ҳам кўришимиз мумкин [1].

Хусусан, VII – VIII асрларга оид турар-жой қолдиқлари Афросиёбнинг сарой деворлари асосан пахса блоклардан терилиб, улар орасига ғишт терилганлиги Х.Г.Ахунбабаев томонидан кузатилган [2]. У Панжикентда VII аср охири – VIII аср биринчи ярмига тегишли зодагонлар хонадони очилганда турар-жой комплекси деворларида пахса блоклари орасига 1 – 3 қатор хом ғишт терилганлигини аниқлаган [3].

Шунингдек, В.Л.Воронина томонидан Панжикент турар-жойлари қурилиши ўрганилганда, хона деворлари курама тарзда 51-52x25x10-11 см ўлчамдаги хом ғишдан ҳамда баландлиги 1 м, узунлиги 0,9 м бўлган пахса блокларидан қурилган. Айрим хонанинг деворлари эса 48x24x9 см ўлчамдаги хом ғишдан терилган бўлиб, унда жойлашган пандус деворлари пахса блокдан қилинган. Шу билан бирга, баъзи бир хоналар деворлари яхлит пахсадан қурилганлигини таъкидлаган [4].

Мунчоқлитепа ёдгорлигининг Мунчоқ-2 тепалигида олиб борилган қазишмаларда ҳам пахсадан ҳамда пишиқ ғишдан қурилган девор қолдиғи очилди. Шунингдек, ушбу қазилмада пишиқ ғишдан жуда мустаҳкам қилиб терилган девор қолдиғи ҳам очиб ўрганилди. Ушбу девор 33,5x22x4 см. ҳажмдаги пишиқ ғишдан терилган бўлиб, деворнинг ички ва ташқи томонларидан ганч-албастер билан 3 – 5 см қалинликда силлиқ қилиб сувалган. Бундан ташқари, қазилма давомида барча қатламлардан пишиқ ғишт ва ғишт бўлаклари чиқди. Пишиқ ғишларнинг ҳажми турлича: 29,5x15x5,5 см; 23x23x5 см; 28x14x5 см. Бундан кўриниб турибдики, Мунчоқлитепа ёдгорлиги аҳолиси қурилиш ва меъморчилик учун ушбу пишиқ ғишлардан фойдаланган.

Ўрта Осиё худудида пишиқ ғишлардан қурилиш материали сифатида фойдаланиш VIII аср ўрталаридан бошланган бўлиб, бунга ал-Истаҳрий асари келтирилган, Абу Муслим томонидан бунёд этилган иншоотни мисол қилиб келтириш мумкин [5]. Дастлаб пишиқ ғишт фақат шаҳарлардаги асосий биноларни қуришда ишлатилган, холос. IX – X асрлардан бошлаб пишиқ ғишт асосий қурилиш материалига айланди. Бундан кўриниб турибдики, Мунчоқ-1 ёдгорлиги қурилишида пишиқ ғишлар учрамаслигини ҳисобга олиниб, ушбу

ёдгорлик илк ўрта асрларда қурилган дейиш мумкин.

Фикримизча, Мунчоқ-1 ёдгорлигида V – VI асрларида, яъни илк ўрта асрларда дастлабки қишлоқ макони шаклланган бўлиб, бу ерда ҳаёт тахминан араблар истилосигача давом этган ва мана шу истило даврида бу қишлоқ вайронага айланган бўлиши мумкин. Мана шу вайронага айланган қишлоқ харобалари IX – X асрдан бошлаб Мунчоқ-2 ёдгорлиги ҳудудида шакллана бошлаган. XI – XII асрлар Мунчоқ-2 ёдгорлигининг гуллаб-яшнаган даврига тўғри келади. Мунчоқ-2 ёдгорлигида ҳаёт тахминан мўғуллар истилосигача давом этган ва мана шу истило даврида бу қишлоқ ёқиб юборилиб, вайронага айланган.

Ушбу ёдгорликни ўрганиш жараёнида воҳада антик даврдан бошлаб аҳоли ўтrockлашиб, илк ўрта асрларда аҳоли яшайдиган уй-жойлар сони кўпая бошлайди. Ўрта асрларга келиб, ёдгорликларнинг майдони кенгаяди. Ишлаб чиқариш ва хунармандчилик ривожланади. Ушбу ёдгорликлар микровоҳанинг ўрта асрлар давридаги энг йирик ёдгорликлари ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Кубаев С. Илк ўрта аср Сўғд қурилиш маданиятида пахсанинг ўрни // Ўзбекистон археологияси. 2014. – №1 (8). – Б. 123.

2. Ахунбабаев Х.Г. Дворец ихшидов Согда на Афрасиабе. – Самарканд, 1999. – С. 12 – 14.

3. Маршак Б.И., Распопова В.И., Шкода В.Г. Материалы Пенджикентской археологической экспедиции. Вып.4 // Отчёт о раскопках городища древнего Пенджикента в 2001 г. – Душанбе, 2002. – С. 12 – 13.

4. Воронина В.Л. Древняя строительная техника Средней Азии // Архитектурное наследие. – М., 1953. №3. – С. 110 – 112.

5. Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. – М., 1939. – С. 172.

6. Фуенсанта, Д., & Муминов, О. (2022). Erkurgan/Naxshab y el final de la protohistoria de Sogdia. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 10–14. <https://doi.org/10.47689/v1i01.13305>